

IKKINCHI JAHON URUSHUDA O‘ZBEK AYOLLARINING G‘ALABAGA QO‘SHGAN HISSASI (MATBUOT MATERIALLARI ASOSIDA)

Saidaxmedova Zohida Xasan qizi

Ijtimoiy-siyosiy fanlar insituti 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362786>

Ikkinchi jahon urushi nafaqat mamlakatimiz tarixidagi hattoki butun insoniyat tarixidagi eng daxshatli davrlardan biri edi. Ayniqsa 4 yillik kurash davri insoniyat uchun omon qolish, umid, ocharchilik va qo‘rquv olib keldi. Frontga askarlar safiga nafaqat erkaklar balki ayollar ham qo‘shildi. Urushda qatnashish ayollaning ishi bo‘lmasa ham bu urushga ayollar ham jalb etildi.

Ushbu maqola o‘zbek ayollarining frondagi jasorati, taqdiri, fashizm ustidan qozonilgan g‘alabaga qo‘shgan hissasi ko‘rib chiqiladi. Ta‘kidlash keraki, ayollarning fashistlar armiyasi ustidan qozonilgan g‘alabaga qo‘shgan hissasi va front ortidagi jasoratlari kam o‘rganilgan.

Darhaqiqat, ayollar ekspulutatsiyasi hali ham butun insoniyat tomonidan hurmat qilinadi va eslanib kelinmoqda.

Ikkinchi jahon urushi haqida ma‘lumot beruvchi turli manbalar qatorida davriy matbuot materiallari alohida ahamiyat kasb etadi. Bu davrga oid matbuot sahifalarida urush tafsilotlari, front orti hayoti bilan birga urushda ishtirok etgan ayol jangchilarning qahramonliklari, jasoratlari hamda ularni ruhlantiradigan maqolalar e‘lon qilib borilgan. Xususan, “Pravda” gazetasining 1943- yil 8-martdagi 65-sonida: “Sovet xalqi g‘urur bilan aytishi mumkin: o‘tmishda hech qachon ayol o‘z vatanini himoya qilishda sovet xalqining fashist bosqinchilariga qarshi “Ulug‘ Vatan urushi” davridagidek fidokorona ishtirok etmagan”¹.

Umuman olganda o‘z ixtiyorlari bilan frontga ketgan 6 mingga yaqin o‘zbek ayollar sovet armiyasi safida bo‘lgan. Bular Maryam Yusupova, Rahima Alimova, Aziza Qalandarova, Roza Ibragimova, Munira G‘iyosova, Zebo G‘aniyeva, Sobira Majidov va boshqalardir.

“Fashistlar faqat erkak jangchilardangina emas, balki qiz-juvon soldatlarimizdan ham unutilmas “saboq” olmoqdalar. Razil nemisning tushiga ham kirmagan o‘zbek qizi Zebo qahramon yigitlarimizdek dushmanga o‘lim bermoqda. Andijonlik bu jasur qizning merganlarcha otgan har bir o‘qi gitlerchilar boshiga balo bo‘ldi”², deb yozadi **Gvardiyachi starshiy leytenant Meli Jo‘rayev**. Zebo G‘aniyeva razvedkachilar safida o‘z hayotini xavf ostida qoldirib, 12 marta “til” operatsiyasida ishtirok etib shuhrat qozongan. Zebo G‘aniyevaning qahramonlarcha jang qilish san‘ati, **ko‘rsatgan jasoratlari haqida nafaqat O‘zbekiston SSRda balki butun Ittifoqdagi barcha markaziy va mahalliy gazetalar, jurnallar jumladan, “Vechnaya Moskova”, “Rabotnitsa”, “Qizil armiya”da fotosuratlar bilan yoritilgan.**

Jasoratli o‘zbek ayollari qarotida Ro‘za Ibragimova ham e‘toborga loyiqdir. Asli xorazmlik bo‘lgan bu ayol, 1943-yilning yoz oylarida O‘zbekistondagi aloqachilar maktabini tugatadi va o‘z ixtiyori bilan Moskova yaqinidagi radio vazgobga borib tushadi. Roza Ibragimova Berlinni ishg‘ol qilish uchun bo‘lgan janglarda ishtirok etib, o‘zbek ayollarining jasoratini yana bir bor isbotlaydi.

¹ “Pravda” gazetasi 1943-yil 8-mart 65-son.

² “Qizil armiya” gazetasi 1944-yil 7-mart 20-son.

Jang maydonida yaralangan askar hamshiraning qadrini yaxshi biladi, chunki u o'limdan qutqazadi, dahshatli o'tlar ichida yarasini bog'laydi, davolaydi. Meditsina xizmatining kapitani Sobira Majidova, meditsina xizmatining katta (starshiy) leytenanti Maryam Yusupovalar ham o'z hayotlarini xavf ostiga olib yarador jangchi va ofitserlarni urush olovidan olib chiqadilar. O'zbek xalqi o'zining shunday mardona qizlari bilan faxrlanadi³. Shu tariqa o'zbek ayollari fronda qo'llarida qurol olib dushmanga qarshi mardonavor kurashish bilan bir qatorda yarador askarlarni davolab ularni ruhlantirib turgan.

Yana bir jasorat ko'rsatgan o'zbek ayollaridan biri Aziza Qalandarova bo'lib, u urush boshlanganda 18 yoshda edi. Aziza Qalandarova tibbiyot maktabida o'qigan. 1941-yilda zenitartilleriya bilim yurtiga o'qishga kiradi. 1942 yildan beri frontda, 2-Ukraina fronti tarkibida 430-artilleriya diviziyasi tarkibida u Volgadan Odeergacha bo'lgan xududlarda jang qilgan. Orel yaqinidagi janglarda u uchta nemis bombardimonchi samolyotini urib tushirdi. Ushbu jangdagi xizmatlari uchun u “Qizil Yulduz” ordeni bilan taqdirlangan.⁴ Uning boshqa janglarda ko'rsatgan jasoratlari uchun sovet hukumati “Jasorat” medali, “Qizil Yulduz” va “Qizil Bayroq” ordenlari bilan taqdirlagan.

Urush yillarida ayollar nafaqat qo'llariga qurol olib, balki o'z san'atlari bilan ham urushda hizmat qilganlar. Inson ruhiyati masalasi bosh omil hisoblanib, askarlarga ko'tarinkilik ulashish, ularning jangovar kayfiyatini ko'tarish maqsadida turli konsert guruhleri gastrollar uyishtirib, Sovet jangchilariga fashistlarga qarshi kurashishda ruhiyatlari ko'tarinki bo'lishlarini ta'minlab turdi. SSSR xalq artisti unvonini va Davlar mukofatini olgan Tamaraxonim rahbarligidagi o'zbek filarmoniyasi mana shunday hizmat qilib, urush yillarida jangchilar uchun 1000 marta konsert berib, ularni g'alaba sari ruhlantirgan.⁵

Umuman olganda O'zbekistonlik ikkinchi jahon urush frontlarida yoki front ortida turib, dushmanga qarshi kurashib, o'zlarining aziz jonlarini ayamasdan yurt himoyasi uchun kurashgan ayollarning ko'rsatgan jasoratlari, o'z davrida sovet hukumati tomonidan munosib mukofotlandi, e'tirof etildi. Xususan, Zebo G'aniyeva ko'rsatgan jasoratlari uchun “Qizil Bayroq” ordeni bilan mukofotlandi. Mana shunday ayollar safi ko'pchilikni tashkil qilgan. Hanifa Mamatkazina ham Vatan oldidagi xizmatlari 2 marta “Qizil Bayroq” ordeni, “III darajali Shuhrat” ordeni, hamda 2 marta “Jasurligi uchun” medallari bilan taqdirlandi. Soliha Davronova Zaparoje shahri uchun 1943-yilning yozidagi jangda qatnashgan va “Jasurligi uchun” medali bilan taqdirlangani. Bundan tashqari jasurligi uchun “Qizil Yulduz” II darajali “Vatan uchun” ordenlari bilan ham taqdirlangan. Rahima Alimova, Rayhon Hamrayeva, Hosiyat Halimovaga ko'rsatgan qahramonliglari uchun “Jasurligi uchun” medali bilan mukofotlanishadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, bu urushda sovet ittifoqi tarkibidagi barcha millat vakillari bilan bir qatorda o'zbek ayollari ham mardonovar ishtirok etdi. Bu urush frontdagi va front ortidagi o'zbek ayollarining matonat sinovi bo'ldi va ular bu sinovdan sharaf bilan o'tdilar. O'zlarining yuksak vatanparvarlik va insonparvarlik tuyg'ulari kuchli bo'lgani sababli, o'zbek ayollari Vatan himoyasini or-nomus masalasi sanadilar, frontdagi va front ortidagi ayollar qishloq xo'jaligi, sanoat va iqtisodiyotning barcha sohalaridagi ma'suliyatli vazifani o'zlarining

³ “Qizil armiya” gazetasi 1944-yil 7-mart 20-son.

⁴ Vatan uchun 1942-yil 5-noyabrdagi soni. Tuzuvchi: Shamsutdinov R. To'plam: Ikkinchi jahon urushi va fronti gazetalari. I kitob. – T.: Akademya nashr. 2017.

⁵ “Bong” gazeta. 1944-yil 19-may. N-41.(121). Tuzuvchi: Shamsutdinov R. To'plam. Ikkinchi jahon urushi va fronti gazetalari, Akademya nashr. 2017.

nozlik zimmalariga olib katta jasorat ko`rsatdilar. O`z ixtiyorlari bilan urushga borgan o`zbek ayollari fashist bosqinchilariga qarshi kurashda qahramonlik va jasoratlari bilan o`z fidoyiligini namoyon eta oldi. Bu ayollarning ko`pchiligi to`plar gumburlashi, o`qlar yomg`iri va minalarning chinqirib uchishiga qaramasdan dahshatli kurash maydonlarida o`zlarining yo`qotmasdan mardonavor jang qildilar. O`zbek mehribon ayollari, dovyurak jangchilarni davolab, urush maydonlariga qaytishiga ularga jangovar ruh bag`ishladi. Vatani tinchlikda va baxtiyor hayoti yo`lida o`z jonini ayamasa sarf qilgan qahramon ayollarining jasoratlari o`zbek tarixi zarvaraqlaridan munosib o`rin egalladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Pravda” gazetasi 1943-yil 8-mart 65-son.
2. “Qizil Armiya” 1944-yil 7-mart. N- 20. (125). Tuzuvchi: Shamsutdinov R.
3. To‘plam. II jild. Ikkinchi jahon urushi va fronti gazetalari. - T.: Akademnashr, 2017.
4. “Qizil Armiya” 1944-yil 7-mart. N- 20. (125). Tuzuvchi: Shamsutdinov R.
5. To‘plam. II jild. Ikkinchi jahon urushi va fronti gazetalari. - T.: Akademnashr, 2017.
6. “Vatan sharafi uchun”. 1944-yil 16- yanvar. N-3. (193). Tuzuvchilar: Shamsutdinov R. To‘plam. Ikkinchi jahon urushi fronti va gazetalari. II jild. -T.: Akademnashr, 2017. - B.26.
7. “Bong” gazeta. 1944-yil 19-may. N-41.(121). Tuzuvchi: Shamsutdinov R. To‘plam. Ikkinchi jahon urushi va fronti gazetalari, Akademnashr. 2017.